

Dogłębna analiza przypadku

Poznań Living Lab

Zazielenianie przestrzeni edukacyjnych jako narzędzie budowania odporności klimatycznej miasta

Informacje o opracowaniu

Niniejsze opracowanie przedstawia studium przypadku miasta Poznania, podkreślając środowiskowe i społeczne korzyści wynikające z realizacji inicjatywy „**Zielone podwórka szkolne**”. Projekt stanowi wieloletnią inwestycję wdrażaną etapami w ramach programów terytorialnych Unii Europejskiej (ZIT).

Inicjatywa koncentruje się na przekształcaniu przestrzeni edukacyjnych w **dziewięciu publicznych szkołach podstawowych**, które uczestniczą w projekcie na różnych etapach i w różnych latach programu ZIT. W ramach pierwszego etapu, do 2025 r., zazielenione zostaną cztery podwórka szkolne, natomiast realizacja pełnego zakresu projektu obejmującego wszystkie dziewięć szkół planowana jest do 2028 r.

Projekt wzmacnia odporność miasta na zmiany klimatu poprzez:

- ▶ Poprawę lokalnego mikroklimatu i ograniczenie stresu cieplnego, szczególnie odczuwanego przez dzieci i uczniów w dziewięciu szkołach objętych inicjatywą
- ▶ Zwiększenie retencji wód opadowych i zmniejszenie ryzyka gwałtownych podtopień
- ▶ Wspieranie różnorodności biologicznej w gęsto zabudowanych obszarach miejskich,
- ▶ Zapewnienie uczniom dostępnych, bezpiecznych i bogatych przyrodniczo przestrzeni rekreacyjnych i edukacyjnych.

Kontekst lokalny

Poznań, stolica regionu Wielkopolski, położony w środkowo-zachodniej Polsce nad rzeką Wartą, liczy około 540 000 mieszkańców i jest piątym co do wielkości ośrodkiem miejskim w kraju oraz jednym z najstarszych miast w Polsce, z dziedzictwem sięgającym X wieku.

W ostatnich latach miasto mierzy się z nasilającymi się skutkami zmian klimatu, w tym wzrostem średnich temperatur oraz częstszymi i dłuższymi falami upałów, które szczególnie dotyczą grup wrażliwych, takich jak dzieci i młodzież szkolna. Jednocześnie intensywne uszczelnianie powierzchni i gęsta zabudowa ograniczają naturalną wentylację oraz chłodzenie miasta, potęgując efekt miejskiej wyspy ciepła. Równolegle występują długotrwałe okresy suszy, prowadzące do obniżenia poziomu wód powierzchniowych oraz zmniejszenia retencji wód gruntowych. Z kolei coraz częstsze opady nawalne powodują szybki spływ wody po nieprzepuszczalnych nawierzchniach, co skutkuje podtopieniami i uszkodzeniami infrastruktury

W odpowiedzi na te wyzwania Poznań rozwija rozwiązania oparte na naturze (NbS), wzmacniając zieloną i niebieską infrastrukturę oraz koncentrując się na zwiększaniu retencji wody, poprawie jakości powietrza i wspieraniu bioróżnorodności.

W ramach tych działań miasto realizuje projekt przekształcania podwórek publicznych szkół podstawowych w bardziej zielone i odporne na zmiany klimatu przestrzenie. Projekt jest dofinansowany z unijnych programów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i obejmuje dziewięć szkół, uczestniczących w inicjatywie na różnych etapach. Jego celem jest poprawa mikroklimatu, zwiększenie bioróżnorodności, zatrzymywanie wód opadowych oraz tworzenie naturalnych środowisk rekreacyjnych dla dzieci w wieku 7–14 lat. Zakończenie inwestycji we wszystkich dziewięciu szkołach planowane jest do 2028 r.

Źródło: Zandersen et al. (2025) <https://doi.org/10.5281/zenodo.19337272>

Rozwiązania oparte na naturze w przestrzeniach szkolnych

Naturalne elementy w przestrzeniach przedszkolnych i szkolnych w Poznaniu © Miasto Poznań; Zdjęcie: H. Bugajny

Przekształcanie przestrzeni edukacyjnych dzięki NbS

Projekt „Zielone podwórka szkolne” przekształca utwardzone boiska szkolne w funkcjonalne i przyjazne tereny zielone, wykorzystując rozwiązania oparte na naturze (NbS). Projekty muszą odpowiadać na dwa kluczowe uwarunkowania: dużą skalę terenów zewnętrznych (często obejmujących boiska sportowe) oraz zróżnicowane potrzeby dzieci w wieku 7-14 lat.

W praktyce oznacza to konieczność łączenia rozwiązań sprzyjających aktywnej zabawie z przestrzeniami przeznaczonymi do spokojniejszej rekreacji, odpoczynku oraz edukacji na świeżym powietrzu.

Czy wiesz, że...

Ekologiczny układ Poznania tworzą tzw. „zielone kliny” – korytarze przyrodnicze ukształtowane przez doliny rzeczne, elementy naturalne i historyczny rozwój miasta. Biegają one z północy na południe oraz ze wschodu na zachód, łącząc centrum Poznania z otaczającymi je lasami.

W gęsto zabudowanym centrum miasta kliny te **zwężają się i ulegają fragmentacji**, dlatego ich ochrona i zachowanie ciągłości mają kluczowe znaczenie. Spójna sieć terenów zielonych poprawia jakość powietrza, pochłania CO₂, ogranicza efekt miejskiej wyspy ciepła oraz wspiera efektywne gospodarowanie wodami opadowymi.

Tereny zielone (system zielonych klinów) i rekreacyjne w Poznaniu. Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+

Łącznie projekt obejmuje **4,05 ha nowo wybudowanej lub zmodernizowanej publicznej infrastruktury zielonej**, oddziałując pośrednio na **279 946 osób**.

W ramach konkursu UE „Wsparcie dla małej retencji wody i zielono-niebieskiej infrastruktury w metropolii poznańskiej” gmina opracowuje projekty obejmujące m.in. rozszczelnianie nawierzchni utwardzonych, wprowadzanie zróżnicowanej zieleni, naturalne elementy do zabawy i nauki oraz rozwiązania NbS zwiększające różnorodność biologiczną i retencję wód opadowych.

Architekci krajobrazu zastępują sztuczne materiały naturalnymi, przepuszczalnymi powierzchniami oraz priorytetowo traktują rodzime gatunki roślin, poprawiające zacienienie, chłodzenie i jakość siedlisk.

Przestrzenie te sprzyjają również edukacji plenerowej, umożliwiając dzieciom i nauczycielom codzienny kontakt z naturą, co pozytywnie wpływa na ich dobrostan fizyczny i psychiczny.

W gęsto zabudowanych obszarach miejskich zrewitalizowane boiska szkolne pełnią funkcję niewielkich „biotopów zabawowych”, uzupełniających istniejącą i planowaną infrastrukturę sportową. Zamiast standardowych urządzeń placów zabaw, projekty kładą nacisk na naturalne siedziska, elementy drewniane oraz „żywe laboratoria przyrodnicze” wspierające naukę biologii, geografii i ekologii.

Zmiana ta ma szczególne znaczenie w Poznaniu, gdzie wiele boisk szkolnych z lat 70. i 80. XX wieku składało się niemal wyłącznie z asfaltowych nawierzchni, z minimalnym udziałem zieleni.

Projekt szkoły podstawowej nr 82 w Poznaniu: elementy naturalne i powierzchnie nieuszczelnione © Miasto Poznań

Wielostopniowa realizacja i ścieżka finansowania

Miasto Poznań sfinalizowało dokumentację projektową dla czterech szkół podstawowych objętych pierwszą edycją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Wniosek o dofinansowanie został złożony w 2024 r., natomiast rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na pierwszą połowę 2025 r. Kolejne pięć szkół zostało wybranych do realizacji w następnych edycjach programu w latach 2025-2026.

Historia finansowania projektu odzwierciedla jego stopniową ewolucję:

etap początkowy – partycypacyjne projekty finansowane przez miasto; planowana realizacja z wykorzystaniem funduszy norweskich nie doszła do skutku,

etap obecny – miasto finansuje prace projektowe, a środki unijne (w szczególności ZIT) umożliwiają realizację inwestycji,

etap planowany – utworzenie stałego programu miejskiego obejmującego projektowanie, realizację i edukację ekologiczną, zapewniającego ciągłość działań i długofalowy efekt.

Materiały dodatkowe

- ▶ Lienhart, L., Kernitzkyi, M., Weiß, V., Türk, A., Taddeo, S., Dziubala, A., Bronikowska, M., Chen, W., Mourits-Andersen, S., Coelho, B., Telling, N.L., Holm, M. (2025). Report on demand and supply chains in NbS - Invest4Nature Deliverable 3.4. Horizon Europe Grant No. 101061083 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17511376>

Planowanie integracyjne i zaangażowanie społeczności

Projekt zakłada przeprojektowanie terenów szkolnych w sposób wspierający zarówno społeczność szkolną, jak i szerszy ekosystem miejski. Wszystkie szkoły uczestniczą w ustrukturyzowanej fazie współtworzenia, rozpoczynającej się warsztatami z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców, administratorów oraz architektów krajobrazu. Proces ten pozwala precyzyjnie identyfikować lokalne potrzeby i wyzwania, zapewniając trafność rozwiązań.

Zasady współprojektowania i budowanie potencjału

Proces współtworzenia opiera się na zasadach przejrzystości, wspólnych celów, elastyczności, eksperymentowania, refleksji oraz inkluzywności. Zaangażowanie wszystkich grup interesariuszy wzmacnia poczucie odpowiedzialności za przestrzeń i rozwija kompetencje społeczności szkolnych. Wypracowane podejście stanowi obecnie model możliwy do zastosowania w innych projektach miejskich w Poznaniu.

Warsztaty z udziałem społeczności szkolnej pozwoliły nam zebrać cenne informacje, zrozumieć potrzeby społeczności oraz zidentyfikować potencjalne wyzwania i możliwości na terenie szkoły © Miasto Poznań

Korzyści NbS na terenach szkolnych

Korzyści społeczne (długoterminowe)

- ▶ Poprawa zdrowia i dobrostanu uczniów
- ▶ Rozwój kreatywności
- ▶ Integracja społeczna
- ▶ Dostęp do zieleni
- ▶ Wpływ na kształtowanie postaw pro-środowiskowych

Korzyści ekologiczne

- ▶ Zwiększona bioróżnorodność
- ▶ Redukcja efektu miejskiej wyspy ciepła
- ▶ Poprawa infiltracji wód opadowych
- ▶ Tworzenie mikro-środowisk dla owadów i pożytecznych organizmów glebowych

Korzyści ekonomiczne

- ▶ Potencjalne obniżenie kosztów odwodnienia
- ▶ Efektywne gospodarowanie wodą opadową
- ▶ Wsparcie innowacji w projektowaniu NbS

Przeгляд kosztów – wdrożenie i utrzymanie

Wdrożenie obejmuje przygotowanie techniczne, wykwalifikowaną kadrę, materiały oraz prace budowlane, w tym rozszczelnianie nawierzchni, nasadzenia zieleni i instalację infrastruktury.

Średnie koszty na jedną szkołę wynoszą:

- ▶ Opracowanie koncepcji i warsztaty projektowe – 26 000 zł,
- ▶ Kompletna dokumentacja projektowa (wraz z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych) – 76 000 zł,
- ▶ Realizacja inwestycji (wraz z kosztami administracyjnymi tj. nadzór inwestorski) – 2 800 000 zł,
- ▶ Utrzymanie zieleni – 100 000 zł (łącznie koszt dla każdej ze szkół na okres 5 lat od zakończenia inwestycji).

Finanziert von der Europäischen Union

Dowiedz się więcej:

Invest4Nature

/communities/Invest4Nature

Odkryj kolejne krótkie raporty Invest4Nature

Ekonomia rozwiązań opartych na naturze

Invest4Nature

Invest4Nature dąży do przyciągnięcia inwestycji w jedno z kluczowych działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu i ograniczania ryzyka – rozwiązania oparte na naturze (Nature-based Solutions, NbS).

Aby stworzyć sprzyjające warunki dla dynamicznego rozwoju rynku NbS, Invest4Nature koncentruje się na:

- wypracowaniu **dogłębnego zrozumienia ekonomicznych kosztów i korzyści NbS**, co pozwoli budować trwałe modele biznesowe oraz właściwe warunki rynkowe dla tych rozwiązań
- opracowaniu **narzędzia wspierającego podejmowanie decyzji**, umożliwiającego interesariuszom publicznym i prywatnym podejmowanie świadomych, uzasadnionych inwestycji w NbS
- stworzeniu **wielopodmiotowej, internetowej platformy rynkowej**, która ułatwi współpracę i wymianę między stronami zaangażowanymi w NbS
- budowie **europejskiej społeczności inwestorów NbS**, wzmacniającej rozwój i skalowanie inwestycji opartych na naturze.

5 żywych laboratoriów miejskich

Austria, Dania, Norwegia, Polska i Portugalia

z przykładami NbS obejmującymi pięć krajobrazów:

Partnerzy

Koordynator
JOANNEUM RESEARCH

oppla

Horizon Nua

AARHUS UNIVERSITY

Steinbeis Europa Zentrum

Żywe laboratoria NbS

TECHNIC AND ENVIRONMENT
City of Aarhus
Denmark

CASCAIS AMBIENTE
Gestão do Ambiente Terrestre e Marítimo

usentric

MELOMYS
ADVISORY

cmcc

Climate Alliance

eng

POZnań*

KLIMA BÜNDNIS
TIROL

NIVA
Norwegian Institute for Water Research

